

ПОЛЬЗА И ВРЕД ШИПОВНИКА ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Сафаров Аскарбек Асадуллаевич¹

доцент

Карабаев Шерзод Гайратович²

магистр

Карабаева Мадина Тохриддиновна³

научный преподаватель

¹⁻²⁻³Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6802025>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 06th July 2022

KEY WORDS

шиповник, польза и вред, настойки, виды обработки.

ABSTRACT

В народе шиповник часто называют «дикой розой». После того, как его лепестки облетают, вырастает красный плод, богатый полезными для организма веществами. При помощи шиповника можно вылечить многие заболевания.

Народные целители считают, что у шиповника полезны не только ягоды, но и лепестки, листья, веточки, корни.

Его пользу признают сторонники как официальной, так и нетрадиционной медицины.

Собирать ягоды шиповника нужно в сентябре-октябре, сразу после первых небольших заморозков. Собранные ягоды нужно хорошо промыть и высушить. Можно делать это естественным путем, а можно сушить их в духовке или аппарате для сушки.

Корни «дикой розы» откапывают обычно зимой, после того, как выпадет первый снег. Собирать нужно только зрелые корешки, молодые остаются в земле. Их обязательно нужно прикопать, чтобы кустарник мог дальше расти и плодоносить.

Ветки срезаются весной, нужно успеть сделать это до того времени, как распустятся почки. Побеги нужно срезать частично, иначе это может повредить растение. Ветки вместе с почками нужно высушить и перемолоть в порошок.

Полезные свойства шиповника

Полезные свойства шиповника:

Улучшает иммунитет, повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям, хорошо обеззараживает, является бодрящим и тонизирующим средством, оказывает

противовоспалительное воздействие, является хорошим природным диуретиком, стимулирует учащенное мочеиспускание, заживляет мелкие раны, способен останавливать кровь, разгоняет желчь, показан беременным и кормящим грудью женщинам, восстанавливает организм после длительного заболевания, приводит в норму артериальное давление, нормализует работу сердечно-сосудистой системы (перед применением обязательна консультация врача).

Может ли шиповник нанести вред организму?

Несмотря на очевидную пользу, шиповник может нанести вред организму. Противопоказания к употреблению шиповника:

Содержит большое количество аскорбиновой кислоты.

Это не всегда положительно сказывается на работе органов и их систем. Шиповник раздражает слизистую оболочку желудка, поэтому людям с болезнями ЖКТ он противопоказан.

Людам с гастритом употребление плодов нужно свести к минимуму. Концентрированный настой на ягодах пагубно влияет на зубную эмаль. После приема отвара необходимо полоскать рот.

Пить его нужно, предварительно разбавляя водой.

Увеличивает риск образования тромбов. Склонным к тромбообразованию не стоит увлекаться плодами «дикой розы». Ягоды «дикой розы» поднимают давление. Людям с гипотонией стоит отказаться от частого употребления отвара, иначе давление может упасть до критически низких отметок.

Чрезмерное употребление напитков, в составе которых есть эти плоды, может

отрицательно сказаться на работе печени. В редких случаях употребление шиповника провоцирует желтуху.

Ягоды шиповника усложняют походы в туалет, из-за них могут появиться запоры.

Людам, которые уже страдают такими проблемами, лучше совсем отказаться от ягод.

Людам, которые страдают от аллергии на цитрусовые, употреблять плоды нужно с особой осторожностью.

Шиповник – это полезное растение, которое используется в различных сферах медицины. Его чрезмерное и бесконтрольное употребление чревато последствиями, поэтому нужно знать меру.

References:

1. Shoumarov X.B., Islamov S.YA. Qishloq xo'jaligi maxsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – T.: ToshDAU nashr taxririyyati bo'limi, 2011.
2. <https://ru.siberianhealth.com/ru/>